

Reciprocity of Jyothissastra & Ayurveda

Proceedings of National Seminar held on 9-2-2012 & 10-2-2012

Edited by :

Dr. Harinarayanan M

DEPARTMENT OF JYOTISHA
GOVT. SANSKRIT COLLEGE, TIRUVANANTHAPURAM

Reciprocity of Jyothissastra & Ayurveda

Proceedings of National Seminar
held on 9-2-1012 & 10-2-2012

Edited by

Dr. Harinarayanan M

Assistant professor, Dept. of Jyothisha,
Govt. Sanskrit College, Tiruvananthapuram

ISBN - 978-81-923624-0-3

2012

संशोधकः - डा ॥ सुनीलः के.एस्

संस्कृत प्रवाचकः, जैन् महाविद्यालयः, बेङ्गलूरु

vidwan.suneel@gmail.com

विशिष्टशब्दाः - ज्यौतिषम्, तत्वानि, आयुः, ग्रहाः, आधयः, व्याधयः ॥

ज्यौतिषशास्त्रम् -

"वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः ।

तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्यौतिषं वेद स वेद यज्ञान् ॥

इति शास्त्रस्यास्य कालविधायकत्वमधिकृत्याभिहितम् । ज्यौतिषशास्त्रं मानवं प्रति तदीयं भाविकालं सम्यग् ज्ञापयति । शास्त्रस्यास्य बीजानि वेदेषु दृष्टानि भवन्ति यथा - "एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे" इत्यादिरूपेण । विदुषां सर्वेषां सुविदितमेवैतद् यद् वेदचतुष्टयस्यापि प्रतिवेदं भिन्नं ज्यौतिःशास्त्रमवाप्यते । कश्चिल्लगधाचार्यो मुनिः ऋग्ज्यौतिषम्, यजुर्ज्यौतिषम्, अथर्वज्यौतिषम्, सामज्यौतिषञ्च प्रत्यपादीति श्रूयते । ज्यौतिषशास्त्रस्य साहित्यं तु विपुलतमम् । तत्र सिद्धान्तग्रन्थाः, दैवग्रन्थाः, पौरुषग्रन्थाः विराजमानाः सन्ति । "सिद्धान्तसंहिताहोरारूपं स्कन्धत्रयात्मकम्" इत्येतच्छास्त्रस्य स्कन्धत्रयमवगन्तुं शक्नुमः ।

सर्वतः प्रथमं गगनमण्डलस्य वृत्तान्तोऽनेनैव देशेन प्रकाशितः । यां खगोलविद्यामवलम्ब्य पाश्चात्यैः साम्प्रतमतिशयितोन्नतिः प्रदर्शिता, सा विद्या गैर्वाण्यैव सूचिता संसारस्याग्रे । यत् "क्रान्तिमण्डलं" संस्कृतभाषाभिज्ञैः प्राक्तनज्यौतिषिकरैर्निष्ठं तत् खलु समग्रिपि संसारः सम्मानयति । चीनदेशः, अरबदेशश्च यं ज्यौतिषविद्यायाः प्रकाशं दर्शयामास, सोऽपि गैर्वाण्यनुग्रहलब्ध एवेति सर्वैरेवाऽन्वेषकपण्डितैः स्वीकृतम् ।

यद्धि भारतीयमायुर्वेदशास्त्रमद्यापि भूमण्डले अतुलनीयं गौरवमावहति, यस्य च सहाय्येन समग्रेष्वप्यन्यान्यदेशेषु वैदेशिका जीवयन्ति परोलक्षान् मानवान्, तत् आयुर्वेदशास्त्रमाविरभूत् जाज्वल्यमानतेजसास्मिन्देशेति नास्ति खलु

संशीतिः । बहवोऽर्द्धशिक्षिता जल्पन्ति यद् वैद्यकविद्या यूनादेशवास्तव्येभ्यो
 वैद्येभ्यः शिक्षिता भारतीयैरिति । सोयमेषां स्पष्टो ध्रमः । यूनानदेशे
 अष्टमशताब्द्यां वैद्यकविद्यायाः प्रचारोऽभवत् । तस्मिंस्तु समये
 हारूरशीदभूपस्याऽसीत् अरबदेशे शासनम् । एतस्मिन्नेव समये अरबेषु
 चरकादिग्रन्थानामनुवादोऽभवत् ।

मौलाना हालीमहाभागः स्वयमेतदङ्गीकुरुते - "सर्वतः प्राचीनी
 वैद्यकग्रन्थकारौ चरकसुश्रुतमहाभागौ अभूताम्, ययोःकृतिः सर्वत्र
 प्रचारिताऽस्ति । अनयोर्ग्रन्थयोरनुवादो यदा अरबदेशे
 प्रचारिताऽभवत्तमालक्ष्यैव अरबदेशीया
 वैद्यकविद्यायामनुरागिणोऽभूवन्, इति" ।

स्वास्थ्यसंरक्षणे आयुर्वेदस्य प्राधान्यमभिलक्ष्य आयुर्वेदः
 अथर्ववेदस्योपदेयत्वेन प्रथां भजते । मतमिदं चरकसुश्रुतवाग्भटादिभिः
 प्रमुखायुर्वेदाचार्यैरेव प्रकाशितम् । चरकसंहितायाः व्याख्याता चक्रपाणिः
 वदति - "अथर्ववेदस्य आयुर्वेदत्वमुक्तं भवति, अथर्ववेदैकशेष एव आयुर्वेदः"
 इति ।

आयुर्वेदानुसारेण आयुः चतुर्विधम्-
 हितायुः, अहितायुः, सुखायुः, दुःखायुश्चेति¹⁷ ।

आयुश्च शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगः । इत्थं हि शरीरं तु नानाविध आधि
 व्याधीनाम् आगारमेव । अतः व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः, स्वस्थस्य
 स्वास्थ्यसंरक्षणं च आयुर्वेदस्य द्वे प्रयोजने ।

चरकाचार्यविरचिता 'चरकसंहिता', सुश्रुताचार्यप्रणीता 'सुश्रुतसंहिता',
 वाग्भटग्रथितम् 'अष्टाङ्गहृदयम्', माधवकरस्य 'माधवनिदानम्',
 शाङ्गधरस्य "शाङ्गधरपद्धतिः इत्यादयः आयुर्वेदस्य प्रमुखग्रन्थाः ।
 चरकसंहितायां ३४१ सस्यजन्यद्रव्याणां, १७७ प्राणिजन्यद्रव्याणां, ६४
 खनिजद्रव्याणां च उल्लेखः कृतोऽस्ति "त्रिदोषपद्धतिः" (वात-पित्त-
 कफान्यवलम्ब्य चिकित्साऽऽरम्भः) या हि भारतीयचिकित्साप्रणाल्या
 मूलाधारः, सा सर्वैरेव विचारशीलैः शनैः शनैरिदानीमभिमन्यते । भूयान्
 समयो व्यतीति यदा हि वैदेशिकचिकित्सकैरेतस्याः पद्धतेरुपरि ननाशङ्काः

¹⁷ हिताहितं सुखं दुःखं आयुस्तस्य हिताहितम् । मानं च तच्च यत्रोक्तं
 आयुर्वेदः स उच्यते - च.सू.३.४१

अनेके तर्काश्चोत्थापिताः, किन्तु भारतायराजुः प्रत्यक्षपरीक्षाद्वारा समूलमुपशमिताः ।
समाहिताः, शङ्काश्चेमाः प्रत्यक्षपरीक्षाद्वारा समूलमुपशमिताः ।
सेयमापीञ्चिकित्सापद्धतिः, तदिदमायुर्वेदविज्ञानमपि, संस्कृतभारतीमिमां
अभिमण्डयतीति प्रत्यक्षं प्रेक्षावताम् ।

ज्यौतिषायुर्वेदोक्तव्याधयः तन्निमित्तानि च

आयुर्वेदानुसारेण "प्रज्ञापराध" एव सकलरोगाणां स्रोतः । प्रज्ञायाः =
वस्तुस्थितिविषयकज्ञानस्य अपराधः= वैकल्यव्यम् एव प्रज्ञापराधेति संक्षेपः ।
मानसिकासम्तोलनेन तीव्रत्वम् तथा स्मरणशक्तिविहीनत्वञ्च अरिषड्वर्गस्य
परिणाम एवेति निर्दिशति आयुर्वेदः । अरिषड्वर्गस्य निमित्तीभूतग्रहाः
कोष्टकेऽत्र प्रदत्तमस्ति ।

काम -	शुक्रग्रहः
क्रोधः-	मङ्गलग्रहः
लोभः-	राहुः
मोहः	केतुः
मात्सर्यम्	बुधः
मद	शनिः

सूर्यचन्द्रौ सात्विकग्रहौ इति परिगृहीतत्वात्
अरिषड्वर्गस्यान्यतमेष्वन्यतममपि अनयोः उपरि न विपरिणम्यते ।
सर्वेष्येति दोषाः मानवान् कुमार्गे प्रेरयन्तीति अवगन्तव्यम् ।
दोषास्त्वित्थंमुक्तं भवति ;

- ✓ स्वार्थम्
- ✓ अप्रामाणिकता तथा असत्यत्वम्
- ✓ कुशीलता
- ✓ भयम्
- ✓ लोभः, क्रोधः, जुगुप्सा
- ✓ नैसर्गिकव्याधयः यथा पित्तपरिणामजन्यरोगाः, मूत्रपुरीषबन्धादि
- ✓ कामपरिणमित स्त्रीसङ्गविषये कातर्यम्
- ✓ अज्ञाननिमित्तक वा अपथ्यपरिणमित चिकित्साविधानादिकम्

आयुर्वेदविज्ञानम् तु त्रिविधदोषपरामर्शकविज्ञानमिति कथ्यते । व्यक्तिशः
प्रकृतिरेव दोषशब्देन उच्यतेऽस्मिन्ग्रन्थे । सात्विक, राजस, तामसभेदेन

मनोव्यापारादिकं निर्विष्यते मानसप्रकृतिः । देहप्रकृतिस्तु देहिकाधीना
दोषरूपेण प्राकट्यते इति तु दिक् ।

अस्माकम् शरीरे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवीरूप पाञ्चभौतिकान्तरम्
। एतानि पञ्चभूतानि क्रमेण गुरु, शनि, मङ्गल, शुक्र, बुधः नियमितानि सन्ति ।
पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि तथा पञ्चतत्त्वानि पञ्चग्रहेभ्यः नियन्त्रिता-
सन्ति इति तु विशेषः । विवरणं तु अष्टः कोटके अवलम्बनार्थं प्रदत्तमस्ति ।

राशयः	ग्रहाः	स्वभावः	भूतानि	शारीरिक केन्द्राणि	दिक्	चिह्न	योगः
मेघ	मङ्गल	अलसम्	अग्नि	जिह्वा	पश्चिम	पृथिवी	जिह्वा
बृषभ	शुक्रः	स्थिरता	पृथु	मुखम्	दक्षिण	वायु	बाह्याङ्गि- न
मिथुन	बुध	दृग्द	वायु	कण्ठः	पूर्व	पुष्प	बाह्याङ्गि- कायक
कर्क	शनि	अलसम्	जलम्	हृदयम्	उत्तर	वायु	बाह्याङ्ग
सिंह	सूर्य	स्थिरता	अग्नि	उदरम्	पश्चिम	पृथु	जिह्वा
कन्या	बुध	दृग्द	पृथु	पादु	दक्षिण	वायु	बाह्याङ्गि- ललाटा
तुला	शुक्र	अलसम्	वायु	उदरगत अधीपदेह	पूर्व	पृथु	अलसता
वृश्चिक	मङ्गल	स्थिरता	जलम्	कण्ठ	उत्तर	वायु	जिह्वा
धनु	बुध	दृग्द	अग्नि	जल	पश्चिम	पृथु	अल
मकर	शनि	अलसम्	पृथु	पादौ	दक्षिण	वायु	अल
कुम्भ	शनि	स्थिरता	वायु	पादौ	पश्चिम	पृथु	अल
मीन	बुध	दृग्द	जलम्	पादौ	उत्तर	वायु	अल

॥ शुभम् ॥